

Schwangerenvorsorge neu gedacht – Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie zur Implementierung eines neuen Versorgungskonzepts – die Perspektive der Schwangeren

Katja Stahl¹, Rainhild Schäfers²

¹Universität zu Lübeck, Institut für Gesundheitswissenschaften, FB Hebammenwissenschaft

²Universität Münster, Institut für Hebammenwissenschaft

Hintergrund: Deutschland liegt trotz eines etablierten Schwangerenvorsorge (SV)-Programms bei der Rate von Früh- und Totgeburten im internationalen Vergleich im Mittelfeld. In der Forschung zu dem international unter dem Namen CenteringPregnancy® bekannt gewordenen SV-Konzept verdichten sich die Hinweise, dass dieses Konzept das Potenzial hat, Risikofaktoren für diese und andere unerwünschte klinische Outcomes positiv zu beeinflussen. Darüber hinaus korreliert es mit besseren psychosozialen Outcomes. Das Konzept kombiniert Elemente der traditionellen SV mit einem stärker schwangerenzentrierten Ansatz, Eins-zu-Eins-Konsultationen werden ersetzt durch Gruppentermine.

Zielsetzung: Ist das Modell der Gruppentermine aus Sicht der Gruppenleitenden sowie der Schwangeren akzeptabel, angemessen und in der geplanten Form machbar und umsetzbar? Sind Output-, Prozess- und Outcome-Evaluation in der geplanten Form machbar?

Methode: Durchführung und Evaluation von 7 Gruppen mit je 8-12 Schwangeren. Primäre Zielgrößen: Inanspruchnahme und Adhärenz; Akzeptabilität, Angemessenheit, Umsetzbarkeit, Umsetzungstreue. Inanspruchnahme und Adhärenz wurden über die Dokumentation der Teilnahme an den Gruppenterminen untersucht. Akzeptabilität, Machbarkeit und Angemessenheit mit der Versorgung aus Sicht der Schwangeren wurden mittels Online-Survey analysiert. Im Rahmen von leitfadengestützten Fokusgruppeninterviews (FGI) mit je 6-9 Hebammen wurden vor Beginn der ersten Gruppe sowie nach Abschluss der letzten Gruppe Akzeptabilität, Angemessenheit, Umsetzbarkeit und Umsetzungstreue untersucht. Die Durchführung wurde nach jedem Gruppentermin von den Gruppenleitenden evaluiert. Die FGI wurden inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Analyse der Adhärenz, der Prozessevaluation der Gruppenleitenden sowie der Ergebnisse des Online-Surveys erfolgte mittels deskriptiver Statistik. Vorgestellt werden hier die Ergebnisse zu Inanspruchnahme und Adhärenz, zur Akzeptabilität sowie zur Machbarkeit des Studienprozederes aus Sicht der Schwangeren.

Ergebnisse: Es wurden 7 Gruppen mit insgesamt 68 Schwangeren (7-12 je Gruppe) und je 9 Terminen durchgeführt. Die Teilnehmenden waren in der Mehrzahl Erstgebärende (91%), 54% planten eine Klinikgeburt, 46% eine Geburtshausgeburt. 12% haben die Teilnahme nach 3 oder weniger Terminen abgebrochen. Von den verbleibenden 60 Schwangeren haben 80% mehr als 60% der Termine wahrgenommen, die durchschnittliche Anzahl der wahrgenommenen Termine lag bei 7. Die Beteiligungsquote am Online-Survey lag bei 86%, 88% der Fragebögen wurden vollständig ausgefüllt. Von den Befragten gaben 30% an, alle Termine wahrgenommen zu haben, Hauptgründe für Nicht-Teilnahme waren Urlaub (53%) und berufliche Verpflichtungen (30%). 51% würden das Versorgungsmodell in einer weiteren Schwangerschaft auf jeden Fall wieder wählen, 30% wahrscheinlich, 14% eher nicht, 5% waren sich nicht sicher. Keine der Befragten würde sich definitiv dagegen entscheiden.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse zeigen, dass das Konzept von den Schwangeren gut angenommen und mehrheitlich positiv erlebt wurde. In einer sich anschließenden Wirksamkeitsstudie sollte insbesondere die Inanspruchnahme zusätzlicher Einzeltermine (Häufigkeit, Zeitpunkt, Grund, Leistungserbringer*in) ergänzend dokumentiert werden.